

UNIVERSAL XALQARO ILMIY JURNAL

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljournal.uz>

Universal International Scientific
Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://doi.org/10.30604/3060-4540)

Year: 2025 Issue: 2 Volume: 1

Published: 31.01.2025
<https://universaljournal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR

CROSSREF (OAK BAZA)

ZENODO

OPEN AIRE

EUROPUB

RESEARCHGATE (OAK BAZA)

SJIF

ЗАДАЧА СТЕФАНА ДЛЯ НАГРУЖЕННОГО УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

Тўраев Фарходжон Фармонович

Университет Альфраганус

Uzbekistan

farhodjon9618@mail.ru

Аннотация: В частности появились задачи со свободной границей для нагруженного уравнения теплопроводности, где правая часть уравнения содержит значения решения или его производных на многообразиях меньшей размерности.

Ключевые слова: биологии, задачи, граничным условиям, границей для нагруженного, приложениями, многочисленными.

Abstract: In particular, problems with a free boundary for the loaded heat equation appeared, where the right-hand side of the equation contains the values of the solution or its derivatives on manifolds of lower dimension.

Keywords: biology, problems, boundary conditions, boundary for loaded, applications, numerous.

Annotatsiya: yuklangan issiqlik tenglamasi uchun erkin chegara bilan bog'liq muammolar paydo bo'ldi, bu erda tenglamaning o'ng tomoni pastki o'lchamdagi kollektorlarda yechim yoki uning hosilalarini o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: biologiya, muammolar, chegara shartlari, yuklanganlar uchun chegara, ilovalar, ko'p.

Language: Russian

Citation: Turaev , F. (2025). Stefan problem for loaded heat equation. Universal International Scientific Journal, 2(1), 187–191. Retrieved from <https://universaljournal.uz/index.php/jurnal/article/view/1443>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14910313>

Google scholar: _____

Основы теории нагруженных уравнений были разработаны в работах А.М.Нахушева и его учеников [1]. Опубликованы десятки работ, в которых исследованы различные неклассические задачи для нагруженных уравнений (см.напр.[2]) Это продиктована многочисленными практическими приложениями в газо-гидродинамике, в математической биологии и в других областях.

В частности появились задачи со свободной границей для нагруженного уравнения теплопроводности, где правая часть уравнения содержит значения решения или его производных на многообразиях меньшей размерности [3,4].

В настоящей работе рассматривается задача со свободной границей типа Стефана для нагруженного параболического уравнения.

1.Постановка задачи.Требуется найти пару функций $(s(t), u(x,t))$, такие что $s(t)$ определена и монотонна возрастающая на отрезке $0 \leq t \leq T$, а функция $u(x,t)$ в области $D = \{(x,t) : 0 < x \leq s(t), 0 < t \leq T\}$ удовлетворяет уравнению

$$u_{xx}(x,t) - u_t(x,t) = F(u(x_0,t)), \quad (x,t) \in D, \quad (1)$$

начальным и граничным условиям

$$u(x,0) = \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq s(0) = s_0 > 0, \quad (2)$$

$$u_x(0,t) = \psi(t), \quad 0 \leq t \leq T, \quad (3)$$

$$u(s(t),t) = 0, \quad 0 \leq t \leq T, \quad (4)$$

$$\dot{s}(t) = -\alpha u_x(s(t),t), \quad 0 \leq t \leq T, \quad (5)$$

Всюду в работе предполагаем, что для заданных функций и постоянных выполнены следующие основные условия:

1. Положительные постоянные x_0, s_0, α удовлетворяют неравенствам $0 < x_0 \leq s_0, s(0) = s_0 > 0, \alpha > 0$.

2. Функция $F(\xi)$ определена для $|\xi| < \infty$ и ограничена в замкнутом множестве аргумента.

3. $\varphi(x), \psi(x)$ заданные непрерывно дифференцируемые функции.

4. Выполнены условия согласования в угловых точках

$$\varphi'(0) = \psi(0), \quad \varphi(s_0) = 0.$$

Поставленная задача рассмотрена в работе [3]. Но в этой работе не установлены

априорные оценки и не исследована поведение свободной границы. Поэтому разрешимость доказана при малых значениях времени.

II. Априорные оценки. Сначала при помощи принципа экстремума устанавливаются

двусторонние оценки для $u(x,t)$, $u_x(x,t)$ и на основе этих оценок исследуется

поведение свободной границы в рассматриваемом промежутке времени. Далее доказывается глобальная разрешимость задачи.

Лемма 1. Пусть выполнены условия (1)-(4) и $\varphi(x) \geq 0, \psi(t) \leq 0$, для произвольной $\xi, F(\xi) < 0$. Тогда $u(x,t) \geq 0$ в \bar{D} и $u_x(s(t), t) < 0, \dot{s}(t) > 0, t \in [0, T]$.

При этих результатах справедлива оценка $u(x,t) < N_1(\varphi, \psi, F, T)$.

Доказательство. Из задачи (1)-(5) по принципу экстремума имеем $u(x,t) \geq 0$ в \bar{D} . Значит функция $u(x,t)$ на правой границе достигает свой минимум, тогда по известному свойству решений уравнения параболического типа $u_x(s(t), t) < 0$ [5,6]. Далее из

условии (5) получается, что $\dot{s}(t) > 0$ в $t \in [0, T]$.

Чтобы оценить $u(x,t)$ сверху получим для нее интегральное представление.

Интегрируя тождество Грина

по области

$$(Nu_\xi - uN_\xi)_\tau - (Nu)_\tau = 0$$

$$0 < \xi < s(\tau), 0 < \xi < \tau < t - \varepsilon$$

и устремляя по области ε к нулю, учитывая условия (2), (3), (4) и (5), получим

$$u(x,t) = \int_0^{s_0} N(x,t;\xi,0)\varphi(\xi)d\xi + \int_0^t N(x,t;0,\tau)\psi(\tau)d\tau + \int_0^t N(x,t;s(\tau),\tau)v(\tau)d\tau - \int_D N(x,t;\xi,\tau)F(V(\tau))d\xi d\tau, \tag{6}$$

где

$$N(x,t;\xi,\tau) = K(x,t;\xi,\tau) + K(-x,t;\xi,\tau)$$

Функция Грина второй краевой задачи для полуплоскости $x > 0$

$$K(x,t;\xi,\tau) = \frac{1}{2\sqrt{\pi(t-\tau)}} \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4(t-\tau)}\right)$$

$$v(\tau) = u_x(s(t),t), \quad V(t) = u(x_0,t)$$

В силу установленного $v(\tau) < 0$, а по свойству функции Грина $N(x,t;s(\tau),\tau) > 0$. Тогда отбрасывая третий интеграл справа и оценивая известные интегралы находим $u(x,t) < N_1(\varphi, \psi; F, T)$. При этом используются оценки

$$\int_0^{s_0} |N(x, t; \xi, 0)| |\varphi(\xi)| d\xi \leq \|\varphi\|,$$

$$\int_0^t |N(x, t; 0, \tau)| |\psi(\tau)| d\tau \leq C_1 \|\psi\| T.$$

Лемма 2. Пусть $\varphi'(x) \leq 0$ и выполнены условия леммы 1, а для положительных ξ , $|F(\xi)| \leq N_2$. Тогда $-N_3(\varphi', \psi, F, T) < u_x(x, t) < 0$. В частности $u_x(s(t), t) \geq -N_3$. Доказательство. Дифференцируя уравнения (1) по x для $u_x(t, x) = v(t, x)$ получим задачу:

$$v_{xx}(x, t) - v_t(x, t), \quad (x, T) \in D, \tag{7}$$

$$v(x, 0) = \varphi'(x), \quad 0 \leq x \leq s_0, \tag{8}$$

$$v(0, t) = \psi(t), \quad 0 \leq t \leq T, \tag{9}$$

$$v(s(t), t) < 0, \quad 0 \leq t \leq T, \tag{10}$$

Отсюда по принципу экстремума и условий леммы 2 имеем $v(x, t) = u_x(t, x) < 0$ в D . Дифференцируя (6) по x , после несложных преобразований переходя к пределу при $x \rightarrow s(t) - 0$, имеем

$$v(x, t) = 2 \int_0^{s_0} \varphi'(\xi) G(s(t), t; \xi, 0) d\xi - 2 \int_0^t \psi(\tau) N_x(s(t), t; 0, \tau) d\tau +$$

$$+ 2 \int_0^t v(\tau) N_x(s(t), t; s(\tau), \tau) d\tau + \int_0^t G(s(t), t; s(\tau), \tau) F(V(\tau)) d\tau, \tag{11}$$

где

$$G(x, t; \xi, \tau) = K(x, t; \xi, \tau) - K(-x, t; \xi, \tau)$$

функция Грина первой краевой задачи для полуплоскости $x > 0$

Отсюда в силу неравенств $v(t) < 0$, $N_x(s(t), t; s(\tau), \tau) < 0$ отбрасывая

положительный интеграл в правой части, находим $u_x(s(t), t) \geq -N_3$.

Далее, из условия (5) получим что, $\dot{s}(t) < N_4$. При доказательстве этих

неравенств использованы оценки

$$\int_0^{s_0} |\varphi'(\xi)| |N(s(t), t; \xi, 0)| d\xi \leq \|\varphi\|,$$

$$\int_0^t |\psi(\tau)| |N_x(s(t), t; 0, \tau)| d\tau \leq C_2 \|\psi\| T.$$

Переходя в (6) к пределу при $x \rightarrow x_0$ получаем интегральное уравнение относительно $V(t)$:

$$V(x, t) = \int_0^{s_0} N(x_0, t; \xi, 0) \varphi(\xi) d\xi + \int_0^t N(x_0, t; 0, \tau) \psi(\tau) d\tau +$$

$$+ \int_0^t N(x_0, t; s(\tau), \tau) v(\tau) d\tau - \int_D N(x_0, t; \xi, \tau) F(V(\tau)) d\xi d\tau, \tag{12}$$

Интегрируя (5) по t от 0 до t , находим

$$s(t) = s_0 - \alpha \int_0^t v(\tau) d\tau,$$

(13)

Получили систему нелинейных интегральных уравнений (11), (12), (13).

Разрешимость системы установлены при помощи теоремы о неподвижной точке.

ЛИТЕРАТУРА

1. Нахушев А.М. Уравнения математической биологии. --М.Выс.шк.1995.--301 с.
2. Cannon J.R., Yin H.M. A class of non-linear nonclassical parabolic equations. //--J.Diff.Equat.(79),1989, pp.266-288.
3. Adriana C.Briozzo, Domingo A.Tarzia. A one-phase Stefan problem for a non-classical heat equation with a heat flux condition on the fixed face. //--App.Math.and Com.(182), 2006, pp.809-818.
4. Adriana C.Briozzo, Domingo A.Tarzia. Existence and uniqueness for one-phase Stefan problems of non-classical heat equations with temperature boundary condition at a fixed face. //--El.Jour.Differ.Eq.Vol. 2006(2006), No.21, pp.1-16.
5. А. Фридман. Уравнения с частными производными параболического типа.-- М.:Мир.1968.--428 с.
6. Ильин А.М., Калашников А.С., Олейник О.А. Линейные уравнения второго параболического типа. //--УМН, 1962, Т.17, вып.3, с.3-141.